
**EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS E O DESENVOLVIMENTO DE UMA
ATIVIDADE EDUCATIVA SOBRE INFECÇÕES SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS EM UMA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA**

DOI: 10.5281/zenodo.14502148

Gabriel Victor Olinto de Medeiros¹
¹Medicina – AFYA Paraíba
Gviktor2721@gmail.com

Analua de Melo Ramos²
²Medicina – AFYA Paraíba
mr.analua28@gmail.com

Maria Eduarda Marques Cavalcanti³
³Medicina – AFYA Paraíba
mariadudinhacantiautor3@gmail.com

Maria Clara Lima Fagundes⁴
⁴Medicina – AFYA Paraíba
mclfagundess@gmail.com

Bianca Lira Veloso⁵
⁵Medicina – AFYA Paraíba
biancalveloso@gmail.com

João Victor Pimentel Marques⁶
⁶Medicina – AFYA Paraíba
marquesmarques0200@gmail.com

Sérgio Márcio Dantas Maniçoba Filho⁷
⁷Medicina – AFYA Paraíba
sergilfilho41@gmail.com

Layza de Souza Chaves Deininger⁸
⁸Doutora, Professora- AFYA Paraíba
layzadeininger@gmail.com

AT01: Educação e formação em saúde.

RESUMO: O objetivo deste trabalho é relatar as experiências práticas vivenciadas por acadêmicos de medicina e o desenvolvimento de uma atividade educativa sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) em uma unidade saúde da família. A presente pesquisa trata-se de um relato de experiência realizadas nos meses de setembro e novembro de 2024. O relato tem como finalidade descrever a atividade educativa sobre ISTs desenvolvida na sala de espera da USF, foi realizada uma roda de conversa com diálogo informativo com a população onde foi possível informar e entender situações que ocorrem na comunidade, e podem potencializar o adoecimento, as pessoas participaram ativamente e ao final ainda se abriu um

momento para outras possíveis dúvidas. Assim, a atuação colaborativa entre discentes e profissionais contribui tanto para a formação acadêmica dos alunos quanto para a melhoria do atendimento à comunidade, reforçando a importância da educação em saúde como estratégia para enfrentar as demandas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Palavras-chave: Experiência; ISTs; Saúde da família.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil enfrenta desafios constantes em garantir acesso universal e de qualidade aos serviços de saúde, especialmente nas regiões mais vulneráveis. Nesse cenário, as Unidades de Saúde da Família (USF) desempenham um papel essencial, oferecendo atenção primária e estabelecendo vínculos duradouros com as comunidades (BRASIL, 2023). Elas se destacam como uma das principais estratégias do Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo cuidados preventivos e contínuos para a população. A USF tem se mostrado eficaz não apenas no atendimento médico, mas também na promoção de uma saúde integral e acessível, focando na prevenção de doenças e na promoção de hábitos saudáveis.

A USF onde foi realizado os estágios práticos é localizada em uma área de vulnerabilidade social, é um exemplo de excelência no atendimento à saúde, contando com uma equipe multiprofissional composta por uma médica, uma enfermeira, duas técnicas de enfermagem, uma odontóloga e uma auxiliar de saúde bucal, além de uma equipe emulti formada por farmacêutica, nutricionista, psicóloga, educador físico, homeopata, ginecologista e fonoaudióloga. Essas equipes atuam de forma integrada, oferecendo cuidados abrangentes e personalizados e buscando atender às necessidades específicas da comunidade. Segundo Lima et al. (2023), a atuação integrada da equipe multiprofissional nas USFs é fundamental para a efetividade das ações de saúde, pois garante um atendimento mais completo e resolutivo.

Durante as visitas realizadas pelos alunos do segundo período de uma Faculdade de Medicina da Paraíba, foi possível observar a qualidade do atendimento e o impacto positivo do trabalho integrado na saúde da população local. A experiência prática permitiu aos discentes compreenderem, de forma direta, as demandas e desafios enfrentados pelos profissionais de saúde na atenção primária.

A atividade educativa realizada pelos alunos teve como objetivo fortalecer a atuação da equipe da USF, além de contribuir para o aprendizado prático dos estudantes, o tema abordado foi as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), solicitado pela equipe de saúde devido a ser enfermidades com alta incidência e de difícil controle. A participação dos alunos na rotina da USF proporcionou uma compreensão mais ampla das necessidades da comunidade e integrou a teoria acadêmica com a prática de saúde pública, estreitando o vínculo entre ambos. De acordo com Pereira et al. (2022), a vivência dos estudantes em unidades de saúde contribui significativamente para o aprimoramento de sua formação, permitindo que a teoria se conecte com as realidades da saúde pública.

Além disso, a presença dos estudantes em unidades de saúde como a USF tem mostrado benefícios tanto para a formação acadêmica dos futuros profissionais quanto para a

melhoria do atendimento à população. A troca de saberes entre os discentes e os profissionais, somada à realização de atividades educativas, contribui para um cuidado mais humanizado e eficiente. Segundo Silva et al. (2021), a interação entre acadêmicos e profissionais de saúde nas USFs favorece a aprendizagem colaborativa e a melhoria contínua do atendimento à comunidade. Assim, a experiência vivenciada pelos alunos não apenas os prepara para enfrentar os desafios do SUS, mas também fortalece o compromisso com as necessidades de saúde das comunidades atendidas.

O objetivo deste trabalho é relatar as experiências práticas vivenciadas por acadêmicos de medicina e o desenvolvimento de uma atividade educativa sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis em uma unidade saúde da família.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência, desenvolvido durante os meses de setembro e outubro de 2024, em quatro dias de atividades práticas, como parte integrante do eixo Integração Serviço e Comunidade do curso de Medicina. Para desenvolver a vivência os discentes foram direcionados até a uma USF situada em um município da Paraíba, onde primeiro eles acompanhavam e observavam os acontecimentos, depois se juntavam para o planejamento e depois desenvolveram uma atividade educativa com base nas situações que mais estavam preocupando a equipe e causando prejuízos a saúde da comunidade.

Na primeira visita, houve uma introdução ao funcionamento da unidade com a preceptora responsável pelos discentes, onde foram apresentados o cronograma de atendimentos e os principais desafios da USF, como a baixa adesão à vacinação e a falta de infraestrutura adequada. Também foi possível acompanhar consultas e compreender a dinâmica do atendimento.

Na segunda visita, o foco foi o acompanhamento clínico, com consultas que abordaram desde queixas comuns, como corrimento genital, até casos mais complexos, como manejo de diabetes e saúde mental. Essa experiência permitiu vivenciar a aplicação prática dos conhecimentos teóricos e refletir sobre o acolhimento e a escuta ativa.

Na terceira visita, foi realizada uma ação educativa para aumentar a adesão à vacinação, com a criação e apresentação de um folder informativo. A atividade buscou conscientizar a população sobre os benefícios das vacinas e desmistificar mitos, além de abrir espaço para dúvidas, contribuindo para a promoção da saúde na comunidade.

Na última visita, o foco foi acompanhar casos mais complexos, como resistência ao uso de insulina e crises de saúde mental. A preceptora demonstrou estratégias humanizadas para superar essas resistências, envolvendo diferentes áreas do cuidado.

A experiência foi finalizada com uma reflexão sobre a prática na atenção primária, destacando a importância da interdisciplinaridade, do papel educativo dos profissionais e da empatia no atendimento integral à saúde da população.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este relato descreve as ações realizadas na USF durante o período de atividades práticas da faculdade de medicina. Após acompanharem a preceptora que é a enfermeira da unidade, a médica, o nutricionista e as técnicas de enfermagem nos atendimentos, os alunos realizaram duas atividades educativas com o público da unidade, com o objetivo de promover a educação em saúde e fomentar a adesão a práticas preventivas na comunidade atendida pela equipe saúde da família, pois de acordo com Knauth & Pilecco. (2024) a educação sexual é uma ferramenta crucial na prevenção das ISTs, pois promove o conhecimento e a conscientização, capacitando os indivíduos a tomarem decisões informadas sobre sua saúde sexual.

A ação foi planejada de forma colaborativa entre os discentes e os profissionais da unidade, sendo desenvolvidas com base nas necessidades de saúde identificadas no contexto local. Além disso, a USF é um ponto central de acesso a programas de imunização e prevenção de doenças. O público-alvo das ações educativas incluiu adultos e adolescentes, moradores da área de abrangência da USF, com foco específico na prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e na adesão à vacinação. A escolha desse público baseou-se nas principais demandas de saúde identificadas pela equipe da unidade, que destacaram a necessidade de melhorar a cobertura vacinal e a conscientização sobre ISTs.

As atividades ocorreram durante o semestre letivo de 2024, mais especificamente entre os meses de setembro e outubro, período em que houve a disponibilidade de recursos e a organização necessária para a implementação das ações. Esse momento também foi estratégico, pois coincidia com uma campanha de vacinação, que se baseando pelo que a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma, as vacinas são uma das intervenções mais eficazes e custo-efetivas para prevenir doenças, salvar vidas e promover a saúde global, ampliando o impacto da ação na comunidade, se mostram como de extrema importância. A participação da equipe da USF foi fundamental, especialmente no levantamento de dados sobre as principais dificuldades enfrentadas pela comunidade, como desinformação e o medo relacionado à vacinação e aos testes rápidos disponíveis na unidade.

A ação educativa foi estruturada por meio de rodas de conversas com diálogos informativos e dinâmicas de grupo, abordando o tema de prevenção as ISTs. O grupo distribuiu informações essenciais sobre autocuidado, com foco na prevenção das ISTs, e materiais educativos em formato de folhetos. O objetivo foi conscientizar a população sobre os riscos de doenças como HIV, sífilis, herpes genital, gonorreia e hepatites A e B, além de explicar suas características, para que possam ser rapidamente identificadas. Ademais, a implementação de políticas de saúde pública no Brasil, como o combate ao HIV/AIDS, serviu como exemplo global de como integrar ações comunitárias e estratégias governamentais para enfrentar crises sanitárias mostrando o potencial do tratamento de doenças como essa nos espaços de saúde da família no Brasil como se é afirmado em Bastos et al. (2020), Cadernos de Saúde Pública. Ao

final das explicações, os discentes ofereceram um ambiente acolhedor para que os usuários da unidade tirassem dúvidas. Algumas pessoas participaram ativamente e procuraram a unidade para a realização de testes rápidos, que foi mencionado durante a palestra e estão disponíveis na USF.

A metodologia utilizada seguiu os princípios da educação popular em saúde, com ênfase no diálogo e no protagonismo dos usuários, buscando sempre a participação ativa da comunidade. As atividades foram realizadas de forma interativa, promovendo espaços de troca de experiências e esclarecimento de dúvidas. Além disso, os participantes foram incentivados a compartilhar suas vivências e desafios, o que contribuiu para uma abordagem mais personalizada e eficaz.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do acompanhamento de consultas, ações educativas e reflexões entre teoria e prática, os discentes compreenderam o cotidiano da atenção primária e os desafios encontrados, como a baixa adesão à vacinação, a dificuldade de acesso dos pacientes a especialistas como neurologistas, cardiologista e outros, e a necessidade de ampliação estrutural da unidade e de recursos materiais. Identificou-se a importância da atuação multiprofissional na promoção da saúde e no cuidado integral ao paciente, bem como foi refletido sobre o impacto dessas vivências no aprimoramento de habilidades clínicas, no desenvolvimento de uma escuta qualificada e na empatia indispensável para a prática médica em comunidades.

Portanto, é visto que as Unidades de Saúde da Família têm um papel de grande importância na sociedade brasileira, não só auxiliando na saúde física como também na saúde mental. Assim, a atuação colaborativa entre discentes e profissionais contribui tanto para a formação acadêmica quanto para a melhoria do atendimento à comunidade, reforçando a importância da educação em saúde como estratégia para enfrentar as demandas do Sistema Único de Saúde (SUS).

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

LIMA, R. T.; FERREIRA, A. L.; OLIVEIRA, M. G. A atuação multiprofissional na Estratégia Saúde da Família: avanços e desafios. *Revista de Saúde Primária*, v. 39, n. 2, p. 33-42, 2023.

PEREIRA, A. M.; SANTOS, L. C. A formação acadêmica no contexto da atenção primária: impactos no desenvolvimento de competências. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 46, n. 3, p. 200-215, 2022.

SANTOS, L. B.; SILVA, C. M. O relato de experiência como ferramenta pedagógica na formação em saúde. *Revista Educação em Foco*, v. 18, n. 4, p. 40-50, 2022.

SILVA, J. F.; MOREIRA, T. R.; COSTA, L. M. Ensino e serviço na atenção básica: uma integração necessária. *Revista Saúde e Educação*, v. 15, n. 3, p. 50-60, 2021.

KNAUTH, Daniela Riva; PILECCO, Flávia Bulegon. Aids e prevenção do HIV entre adolescentes e jovens em seis municípios brasileiros. *Saúde e Sociedade*, v. 33, p. e230789pt, 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Immunization Coverage. 2024. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/immunization>. Acesso em: 25 nov. 2024.

PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI). Disponível em: <http://www.blog.saude.gov.br/index.php/entenda-o-sus/50027-programa-nacional-deimunizacoes-pni>. Acesso em: 25 nov. 2024.